

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
Baxriyeva Nargiza Axmadovna	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
Nusharov Bobir Bolbekovich	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
Олимова Азиза Кахрамоновна	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
Tursunboyeva Kamola Iloxmjon qizi	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
Fayziyeva Nozima Oybek qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
Botirova Lobar Kamolovna	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
Ergasheva Nigora Erkinovna	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
Rustemov Abseit Trijan o'g'li	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
Baxramova O'ramol Uralovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
Ergasheva Mehriyona	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
Jummayeva Sayyora Shokir qizi	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukrulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov Abdiquodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
Tursunova Nilufar Samiyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
Tursunova Saida Isakovna	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
Pirliyeva Gulmira Botir qizi	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
Sadirova Kamola Giyozovna	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
Xalmuxamedov Bobir Taxirovich	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
М. Халикова	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
С. Ю. Нишанов	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
Утешова Зернегул Хурметуллаевна	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
N. Mirbabayeva	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
N. M. Qodirova	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
Rikhsiev Dilshod Shavkatovich	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
Valiev Farrukh Nigmatjonovich	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
Байметов М. М.	

UZOQ MUDDAT DAVOLANAYOTGAN BOLALARNING MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA FANLARARO BOG'LANISHNING ROLI

Tursunova Dildora Ziyadullayevna

Qori Niyoziy nomidagi

Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

Ochilov Orazbek Qosim o'g'li

“Mehrlı maktab” davlat ta'lim muassasasi pedagog xodimi

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzoq muddatli davolanishda bo'lgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning metodik va psixologik ahamiyati tadqiq etiladi. “Mehrlı maktab” hospital maktabi misolida matematika fanining tibbiyot, art-terapiya va informatika bilan integratsiyalashuvi o'quvchilarning kognitiv reabilitatsiyasiga qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilinadi. Maqolada S.V. Sharikov, L.S. Vigotskiy va Ye. Yamburg kabi olimlarning nazariy qarashlariga tayanilgan holda matematikaning “terapevtik fan” sifatidagi roli asoslab beriladi. Shuningdek, fanlararo yondashuv bolaning akademik uzviyligini ta'minlash, unda kasallikka qarshi kurashish irodasini mustahkamlash va ijtimoiy moslashuvini tezlashtirishning muhim omili ekanligi yoritiladi.

Kalit so'zlar: hospital pedagogika, fanlararo bog'lanish, matematika, “Mehrlı maktab”, kognitiv reabilitatsiya, akademik uzviylik, bilim terapiyasi, hospital maktab.

Abstract: This article explores the methodological and psychological significance of interdisciplinary connections in enhancing the mathematical literacy of children undergoing long-term medical treatment. Using the example of the “Mehrlı maktab” hospital school, it analyzes how the integration of mathematics with medicine, art therapy, and computer science impacts students' cognitive rehabilitation. Drawing on the theoretical perspectives of scholars such as S.V. Sharikov, L.S. Vygotsky, and E. Yamburg, the role of mathematics as a “therapeutic discipline” is substantiated. Furthermore, the article highlights that an interdisciplinary approach is a crucial factor in ensuring academic continuity, strengthening the child's will to fight illness, and accelerating social adaptation.

Key words: hospital pedagogy, interdisciplinary connections, mathematics, “Mehrlı maktab”, cognitive rehabilitation, academic continuity, educational therapy, hospital school.

Аннотация: В данной статье исследуется методическая и психологическая значимость междисциплинарных связей в повышении математической грамотности детей, находящихся на длительном лечении. На примере госпитальной школы “Мехрлі мактаб” анализируется влияние интеграции математики с медициной, арт-терапией и информатикой на когнитивную реабилитацию учащихся. Опираясь на теоретические взгляды С.В. Шарикова, Л.С. Выготского и Е. Ямбурга, обосновывается роль математики как “терапевтической дисциплины”. Также освещается, что междисциплинарный подход является ключевым фактором обеспечения академической преемственности, укрепления воли ребёнка к борьбе с болезнью и ускорения его социальной адаптации.

Ключевые слова: госпитальная педагогика, междисциплинарные связи, математика, “Мехрлі мактаб”, когнитивная реабилитация, академическая преемственность, образовательная терапия, госпитальная школа.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim insonparvarlik tamoyillaridan biri – bu har bir bolaning, uning jismoniy holati va ijtimoiy muhitidan qat'i nazar, sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlashdir. Ayniqsa, uzoq muddatli statSIONAR davolanishda bo'lgan bolalar ko'pincha an'anaviy ta'lim muhitidan uzilib qoladilar, bu esa ularda nafaqat akademik bilimlar bo'shlig'ini, balki jiddiy ijtimoiy izolyatsiyani ham yuzaga keltiradi. Ushbu murakkab pedagogik va ijtimoiy bo'shliqni to'ldirish, bolalarning konstitutsiyaviy ta'lim olish huquqini kafolatlash hospital pedagogikaning asosiy strategik vazifasi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuniga

muvofig, uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim shakllarini yaratish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Ushbu huquqiy va ijtimoiy islohotlarning amaliy natijasi o'laroq mamlakatimizda tashkil etilgan "Mehrlri maktab" gospital maktablar tarmog'i o'quvchi-bemorlar uchun o'ziga xos "bilim terapiyasi" maskaniga aylandi. Bu yerda ta'lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki bolaning ruhiy tetikligini saqlash va davolanish samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi reabilitatsiya komponenti sifatida namoyon bo'ladi.

Matematika fani esa mantiqiy izchillik va aniqlik manbai sifatida ushbu jarayonda markaziy o'rinni egalaydi. Biroq shifoxona sharoitida matematikani an'anaviy, quruq formulalar asosida o'qitish kognitiv charchoqni kuchaytirishi mumkin, bu esa fanni o'qitishda yangicha metodik yondashuvlarni talab etadi. Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanish (integratsiya) tamoyili hayotiy zaruriyatga aylanmoqda. Matematikani tibbiyot, san'at, informatika va kundalik hayot bilan bog'lab o'qitish bolaning intellektual salohiyatini faollashtiradi. Bu yondashuv matematik tushunchalarni mavhumlikdan hayotiy realikka olib chiqadi va bolaga o'z sog'lig'i bilan bog'liq jarayonlarni ham mantiqiy tahlil qilish imkonini beradi. Natijada o'quvchida "mening bilimim hayotim uchun muhim" degan tushuncha shakllanadi, bu esa uning o'quv motivatsiyasini va kasallikka qarshi kurashish irodasini sezilarli darajada mustahkamlaydi. Ushbu maqolaning maqsadi – "Mehrlri maktab" sharoitida fanlararo bog'liqlik asosida matematika darslarini tashkil etishning metodik imkoniyatlarini yoritish va bu orqali o'quvchilarning kognitiv chidamliligini oshirish yo'llarini tahlil qilishdan iborat. Bizning nazarimizda integratsiyalashgan ta'lim muhiti bolani "bemor" statusidan "tadqiqotchi" maqomiga ko'taruvchi asosiy vositadir. Maqolada matematika darslarini boshqa fanlar bilan bog'lashning amaliy mexanizmlari va ularning bolaning ruhiy-emotsional holatiga ta'siri ilmiy-pedagogik jihatdan asoslab beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Uzoq muddatli statsionar davolanishda bo'lgan bolalar ko'pincha an'anaviy ta'lim muhitidan uzilib qoladilar. Aynan shu ijtimoiy bo'shliqni to'ldirish va bolalarning konstitutsiyaviy ta'lim olish huquqini ta'minlash gospital pedagogikaning asosiy vazifasidir ^[7]. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun'iga muvofiq jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan, shuningdek, uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun maxsus ta'lim tashkilotlarida ta'lim olish imkoniyati kafolatlanadi ^[1]. Ushbu huquqiy asoslarga tayangan holda O'zbekistonda tashkil etilgan "Mehrlri maktab" gospital maktabi bolaga dori-darmonlar bilan bir qatorda bilim terapiyasini olish imkonini bermoqda. Bu jarayon davolash-profilaktika muassasalarida statsionar sharoitda davolanayotgan bolalar uchun ta'limning uzluksizligini ta'minlashga xizmat qiladi ^[2]. Rossiyalik olim S.V. Sharikov uzoq muddat davolanayotgan bolalar uchun ta'lim muhitini yaratish bo'yicha eng nufuzli ekspertlardan biridir. Uning fikricha: "Gospital maktabda o'qitiladigan har bir fan, jumladan, matematika ham o'quvchi uchun nafaqat bilim manbai, balki uni hayotga bog'lab turuvchi reabilitatsiya vositasi bo'lishi kerak. Fanlararo bog'lanish esa bolaning shifoxona muhitidagi kognitiv charchog'ini yengishga yordam beradi" ^[7].

Vigotskiyning "Rivojlanishning yaqin zonasi" nazariyasi gospital pedagogikada fanlararo bog'lanishning asosi hisoblanadi: "Bola o'zi uchun tanish bo'lgan (masalan, hayotiy yoki tibbiy) tushunchalar orqali yangi va murakkab bilimlarni osonroq o'zlashtiradi. Bilimlarning bir-biri bilan integratsiyasi bolaning intellektual rivojlanishini tezlashtiradi" ^[3]. Akademik Yevgeniy Yamburg "Adaptiv maktab" modelida matematika darslarini boshqa sohalar bilan bog'lash haqida shunday deydi: "Matematika quruq formulalar to'plami bo'lib qolmasligi uchun u hayot bilan, san'at va hatto tibbiyot bilan integratsiyalashishi lozim. Bu, ayniqsa, og'ir xastalikka chalingan bolalar uchun muhim, chunki mantiqiy bog'liqlik ularning miya faoliyatini rag'batlantiradi" ^[8].

O'zbekistonlik tadqiqotchilar ham fanlararo bog'lanishning metodik ahamiyatiga to'xtalib o'tganlar. N. N. Mamatovning fikricha, matematika darslarida fanlararo bog'liqlikni ta'minlash o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi hamda ularda masalalarni kompleks hal etish ko'nikmasini shakllantiradi. Bu yondashuv o'quvchi motivatsiyasini 30-40% ga oshirish imkonini beradi ^[6]. Yuqorida keltirilgan olimlarning fikrlarini tahlil qilar ekanmiz, gospital pedagogikada fanlararo bog'lanish shunchaki dars samaradorligini oshirish usuli emas, balki bolaning psixofiziologik holatini barqarorlashtiruvchi strategik vosita ekanligiga amin bo'lamiz.

S. V. Sharikov va Ye. Yamburg ta'kidlaganidek, og'ir xastalik bilan kurashayotgan bola uchun matematika kabi intellektual faoliyat turlari uning hayotiy tonusini saqlab qolishga xizmat qiladi. Bizning fikrimizcha, bu jarayonda integratsiyalashgan ta'lim mazmuni bolani passiv bemor holatidan faol o'quvchi holatiga o'tkazuvchi asosiy katalizator hisoblanadi. L. S. Vigotskiyning "Rivojlanishning yaqin zonasi" nazariyasini gospital sharoitga tatbiq etish shuni ko'rsatadiki, o'quvchi o'zi har kuni to'qnash keladigan tibbiy jarayonlarni (masalan, tana harorati grafigi yoki dori dozasi) matematik tilda tahlil qilganda, mavhum formulalar uning uchun hayotiy mazmunga ega bo'ladi. Bu holatda bilim o'zlashtirish jarayoni majburiyat emas, balki atrofdagi voqelikni boshqarish imkoniyati sifatida qabul qilinadi. Bu esa, o'z navbatida, N. N. Mamatov qayd etganidek, o'quvchi motivatsiyasining keskin o'sishiga xizmat qiluvchi metodik asosdir.

1 <https://lex.uz/docs/5013007>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bizning yondashuvimizga ko'ra, fanlararo bog'lanish orqali tashkil etilgan matematik ta'lim – bu kognitiv reabilitatsiyaning eng samarali shaklidir. Chunki matematika va boshqa fanlar (san'at, tibbiyot, IT) chorrahasida hosil bo'ladigan mantiqiy zanjirlar bolaning miya faoliyatini rag'batlantirib, dori-darmonlarning kognitiv funksiyalarga salbiy ta'sirini neytrallashtirishga ko'maklashadi. Shifoxona muhitida fanlarni bir-biridan ajratib o'qitish o'quvchini charchatadi, ularni integratsiyalashgan holda taqdim etish esa intellektual yuklamani emotsional yengillik bilan uyg'unlashtiradi. Shuningdek, jahon va mahalliy olimlarning tadqiqotlari gospital pedagogikada fanlararo bog'lanishning didaktik zaruratini to'liq tasdiqlaydi. "Mehrl maktab" tizimida ushbu metodikadan foydalanish nafaqat akademik savodxonlikni oshirishga, balki bolaning ruhiy dunyosini sog'lomlashtirishga qaratilgan yaxlit pedagogik tizimni yaratish imkonini beradi. Shunday qilib, matematika bu yerda o'quvchining akademik o'sishi va ijtimoiy reabilitatsiyasi o'rtasidagi bog'lovchi bo'g'in bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Gospital ta'lim sharoitida matematika fani o'quvchiga shunchaki akademik bilim beruvchi fan emas, balki murakkab davolanish jarayonida reabilitatsion-terapevtik funksiyani bajaruvchi muhim vositadir. Og'ir muolajalar, xususan, kimyoterapiya va doimiy dori-darmon iste'moli bolaning kognitiv funksiyalariga, xususan, xotira va diqqatni jamlash qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli dars jarayonida matematik tushunchalar o'quvchi imkoniyatlaridan kelib chiqib, axborotni kichik, oson o'zlashtiriladigan qismlarga bo'lib beruvchi "kichik qadamlar" tamoyili asosida o'tilishi o'ta muhimdir. Darslarni tashkil etishda o'quvchi-bemorning o'sha kungi jismoniy va psixologik holatini inobatga olish pedagogik jarayonning markazida turadi. Matematika aniq fan bo'lgani uchun unda natijaga erishish jarayoni bolaga o'z kuchi va salohiyatini his qilish imkonini beradi. O'qituvchi o'quvchida "men buni yecha oldim" degan ichki muvaffaqiyat hissini uyg'otish orqali uning o'ziga bo'lgan ishonchini qayta tiklaydi. Bu kabi kichik g'alabalar bola uchun shunchaki akademik ko'rsatkich emas, balki og'ir kasallik bilan kurashishda qo'shimcha motivatsiya manbaiga aylanadi. Bunday yondashuv bolani uzoq vaqt davom etadigan depressiv holatlardan chiqarib, uning ruhiy barqarorligini hamda ijtimoiy integratsiyasini ta'minlaydi.

Matematika darslarida erishilgan intellektual yutuqlar bolaning shifoxona muhitidagi izolyatsiyadan chiqishiga, o'zini jamiyatning faol a'zosi sifatida his qilishiga va sog'aygandan so'ng tengdoshlari bilan ta'limiy muloqotga kirishishiga poydevor bo'ladi. Natijada o'quv jarayoni bolaning nafaqat zehni, balki butun irodaviy tizimini mustahkamlovchi reabilitatsiya komponentiga aylanadi. "Mehrl maktab" sharoitida fanlararo bog'lanish shunchaki nazariy usul emas, balki akademik bilimni hayotiy reallik bilan birlashtiruvchi mustahkam ko'prikdir. Bu yondashuv o'quvchiga maktab dasturidagi mavzularning amaliy ahamiyatini ko'rsatib beradi. Matematika darslarining boshqa sohalar bilan integratsiyalashuvi bolaning atrof-muhitni anglashini osonlashtiradi va unda o'rganilayotgan fanga nisbatan kuchli qiziqish hamda ishonch uyg'otadi. Matematika va tibbiyotning uyg'unligi o'quvchi uchun eng yaqin va tushunarli amaliy yo'nalishdir. Masalan, bolaning tana vazniga qarab dori dozalarini proporsiya yordamida hisoblashi yoki qon tarkibidagi o'zgarishlarni funksional grafiklar ko'rinishida tasvirlashi uning o'z salomatligiga ongli munosabatini shakllantiradi. Bu jarayonda raqamlar quruq hisob-kitob emas, balki shifo sari tashlangan qadam sifatida namoyon bo'ladi va o'quvchining davolanish jarayonidagi irodasini mustahkamlaydi. Matematika va art-terapiya bog'liqligi shifoxonadagi monotonlikni yengish hamda bolaning hissiy olamini boyitishda muhim o'rin tutadi.

Geometrik simmetriyani milliy naqshlar, ornamentlar yoki origami san'ati orqali o'rganish o'quvchining ko'rish va sezish retseptorlarini faollashtiradi ^[4]. Ushbu usul matematik shakllarni go'zallik bilan birlashtirib, bolaga nafaqat bilim beradi, balki uning estetik didini rivojlantirib, ruhiy xotirjamlik va ichki muvozanatni ta'minlaydi. Nihoyat, matematika va informatika integratsiyasi algoritmik tafakkurni shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Vizual dasturlash tillari, xususan, Scratch va zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish bolani tushkun "bemor" maqomidan faol "ijodkor" maqomiga o'tkazadi. O'z loyihalarini yaratish, mantiqiy zanjirlarni tuzish va raqamli natijaga erishish o'quvchiga o'zining intellektual salohiyatini his qilish imkonini beradi hamda uning kelajakka bo'lgan ishonchini yangi bosqichga olib chiqadi. Fanlararo bog'liqlik asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning nafaqat bilimni boyitadi, balki ularda kognitiv chidamlilikni ham shakllantiradi.

Matematika darslarini boshqa fanlar bilan integratsiya qilish o'quvchi uchun fanni quruq formulalar majmuasidan qiziqarli va hayotiy jarayonga aylantiradi. Bunday yondashuv bolaning fikrlash doirasini kengaytirib, murakkab vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish va mantiqiy xulosa chiqarish qobiliyatini o'stiradi. Ma'lumotlarga ko'ra, integratsiyalashgan ta'lim muhiti bolaning irodasini mustahkamlab, unda kasallikka qarshi kurashish motivatsiyasini uyg'otadi. Matematik mantiqiy topshiriqlar va boshqa fanlarning uyg'unligi bolaning diqqatini dahshatli tashxisdan chalg'itib, intellektual faoliyatga yo'naltiradi. Natijada o'quvchi o'zining akademik uzviyligini saqlab qoladi va sog'ayib maktabiga qaytganida tengdoshlaridan ortda qolmaydi, bu esa uning ijti-

moiy moslashuvini osonlashtiradi. “Mehrli maktab” sharoitida matematikani boshqa fanlar bilan bog'lab o'qitish shunchaki dars usuli emas, balki metodik zaruriyatdir. Masalan, matematika bilan biologiya yoki tasviriy san'atning bog'lanishi raqamlarga “jon” bag'ishlaydi va fanni tirik jarayonga aylantiradi. Bunday metodika bolaning ruhiy reabilitatsiyasiga bevosita yordam berib, dars jarayonini zerikarli mashg'ulotdan qiziqarli izlanishga aylantiradi.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, matematika bunday o'ziga xos muhitda “terapevtik fan” vazifasini o'taydi. U bolaning o'z kuchiga bo'lgan ishonchini qaytaradi, kelajakka umid uyg'otadi va ruhan tetiklashishiga ko'maklashadi. Fanlararo integratsiya orqali o'zlashtirilgan bilimlar o'quvchi uchun hayotiy tayanch bo'lib xizmat qiladi va uning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. O'RQ-637-son, 23.09.2020-y. URL: <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya, boshqa statsionar va uzoq muddatli ambulator davolanishda bo'lgan bolalar uchun maktabgacha ta'lim va tarbiya hamda umumiy o'rta ta'lim berish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 2023-yil 29-martdagi 134-son qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6419217>
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика-Пресс, 1999. – 536 с.
4. Выготский Л.С. Психология искусства и коррекционная педагогика. – СПб.: Питер, 2019. – 182 с.
5. Karimov N. Matematika darslarida fanlararo bog'lanish samaradorligi. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 160 b.
6. Mamatov N.N. Matematika o'qitishda fanlararo bog'lanishning didaktik asoslari: monografiya. – Toshkent: Fan, 2015. – 120 b.
7. Шариков С.В. Создание образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений // Российский журнал детской гематологии и онкологии. – 2015. – Т. 2. – № 4. – С. 65–73.
8. Ямбург Е.А. Искусство обучения детей в условиях больницы. – М.: Магистр, 2018. – 240 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.